

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПОПОВА Т. А.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ЛУНИНА В. Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изучены тенденции в области цифровизации экономики различных государств мира. Выявлено влияние использования цифровых технологий на развитие логистических систем предприятий. Обозначены наиболее востребованные цифровые технологии в области функционирования логистических систем и определены предоставляемые ими возможности. Представлены общие направления развития в области повышения качества управления логистическими системами.

Ключевые слова: логистика, цифровые технологии, цифровизация, облачная логистика, блокчейн.

IMPROVING THE QUALITY OF LOGISTICS SYSTEMS MANAGEMENT BASED ON THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES

POPOVA T.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

LUNINA V.Yu.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines trends in the field of digitalization of the economy of various countries of the world. The influence of the use of digital technologies on the development of logistics systems of enterprises is revealed. The most popular digital technologies in the field of logistics systems functioning are identified and the opportunities provided by them are identified. The general directions of development in the field of improving the quality of logistics systems management are presented.

***Keywords:** logistics, digital technologies, digitalization, cloud logistics, blockchain.*

Актуальность. Современная логистика тесно связана с виртуальной экономикой, она использует социальные сети, онлайн-услуги, облачные сервисы для электронной торговли, онлайн-мониторинга, выстраивания и отслеживания транспортных процессов и т.д. Тенденции роста уровня цифровизации имеют непосредственное отражение на деятельности предприятий, которые вынуждены все в большей степени использовать интернет-технологии для сохранения своего конкурентного положения. Кроме того, использование современных компьютерных технологий дает возможность предприятиям снизить затраты, связанные со временем и финансовыми ресурсами. Для использования этой возможности проводится оцифровка многих процессов.

Становление и развитие цифровой экономики приводит к развитию новых функциональных видов деятельности, таких как: удаленный мониторинг и служба поддержки деятельности сотрудников при проведении операций и обслуживании клиентов; удаленное управление цепочками поставок в глобальном масштабе; организация беспрепятственного доступа к клиентам, рабочей силе, финансовым ресурсам, где бы они ни находились; трансграничные платежи; организация коммуникаций и взаимодействия в режиме реального времени; использование больших данных и аналитики при принятии управленческих решений (привлечение новых клиентов, формирование программ лояльности и др.) [1].

Развитие логистики 4.0 непосредственно зависит от процессов цифровизации, происходящих на уровне государства. Именно

поэтому необходимо уделять особое внимание совершенствованию использования технологий экономики 4.0.

Анализ последних исследований и публикаций. Современный взгляд на влияние процессов цифровизации в различных областях жизни общества представлен в публикациях Л.П. Бакуменко, Е.А. Мининой. Такие ученые, как: Е.В. Борискина, Е.А. Боркова, А.О. Глазкова исследовали уровень цифровизации экономики России и стран Европейского союза. Сегодня множество изданий освещают тенденции в сфере цифровой трансформации каждой страны. Однако важным остаётся изучение вопросов повышения качества управления логистическими системами на основе внедрения цифровых технологий.

Цель статьи – изучение основных тенденции в области цифровизации логистических систем и определение общих направлений в области повышения качества управления логистическими системами на основе внедрения цифровых технологий.

Изложение основного материала исследования. Степень цифровизации экономики различных государств оценивается на основе анализа четырех основных факторов: использование глобальной сети Интернет; статистика использования предприятиями облачных сервисов; электронная торговля; востребованность специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий [3].

Индекс цифровизации бизнеса в РФ по данным статистического сборника «Цифровая экономика: 2020» НИУ ВШЭ составляет 31, а доля организаций, использующих глобальную информационную сеть Интернет, в России на 2017 год составляла 88,9%. Необходимо отметить, что с 2015 года значение этого показателя практически не изменялось, что говорит о достижении уровня насыщения. Для сравнения приведем индекс цифровизации бизнеса различных стран за 2018 год (табл. 1) [4].

Таблица 1

Индекс цифровизации бизнеса, 2018 год

	Значения индекса	Тенденция
Япония	48	рост
Швеция	46	рост
Германия	39	рост
Франция	37	рост
Великобритания	37	рост
Россия	31	рост

Статистические данные также показывают основные направления использования информационно-коммуникационных технологий в организациях, представленные в таблице 2 [4].

Среди наиболее распространенных целей использования сети Интернет в организациях РФ на можно выделить: использование электронной почты для связи с удаленными пользователями – 86,2% организаций, поиск информации в сети – 85,8%, осуществление финансовых операций – 62,2% и профессиональная подготовка кадров – 40,3%.

Таблица 2

Использование информационно-коммуникационных технологий в организациях РФ (процент от общего числа организаций предпринимательского сектора)

	2015	2018	Тенденция
Интернет	85,3	89,5	рост
Веб-сайт	41,1	48,7	рост
Облачные сервисы	18,4	27,1	рост

По данным глобального отчета по использованию цифровых технологий, представленного компаниями We Are Social и Hootsuite, за 2019-2020 год число пользователей социальных сетей выросло более чем на 10%, достигнув к началу июля 2020 года 3,96 млрд человек. Число пользователей Интернет составило 4,57 млрд человек или около 60% от общей численности населения мира [1]. Этот факт также подтверждает необходимость использования цифровых технологий для развития логистических систем предприятий Республики и повышения их конкурентоспособности.

В условиях РФ большинство предприятий, использующие в своей деятельности логистические принципы и методы, пользуются облачными сервисами. По результатам исследования «Востребованность облачных технологий в российском бизнесе», проведенного компаниями SberCloud и НАФИ, 77% предприятий крупного бизнеса и 42% среднего и малого, готовы к миграции в облако и планирует данный переход уже в 2021 году.

Рейтинг наиболее востребованных цифровых технологий по данным компании CNews Analytics представлен в таблице 3 [2].

Использование цифровых платформ и цифровых решений в области построения и функционирования логистических систем предоставляет предприятиям возможность:

- ведения бизнеса «без границ» - интернет-технологии позволяют организовать глобальный доступ к информации и «моментальное» проведение операций (электронная торговля);
- снизить расходы на проведение транзакций, маркетинг, взаимодействие с клиентами на новых рынках;
- осуществление продаж на отдаленных и быстрорастущих рынках путем организации виртуальных команд, взаимодействующих в режиме онлайн;
- иметь статус транснациональной компании с момента начала функционирования [2].

Таблица 3

Рейтинг «ИТ-тренды 2020»: самые востребованные технологии

Технология	Суммарный рейтинг	Финансовая сфера	Торговля	Госсектор	Телекоммуникационная отрасль	Медицина	Нефтегазовый сектор	Промышленность	Транспортная отрасль	Сельское хозяйство	Рейтинг по реальному сектору
Аналитика больших данных	83	91	85	74	81	65	73	69	61	41	61
Искусственный интеллект	72	75	58	62	56	76	56	56	53	36	50
Облачные решения	66	46	59	54	59	44	55	43	38	37	43

Мировые тенденции использования цифровых технологий в области экономики и управления показывают, что наиболее популярными являются телекоммуникационные сервисы, ИТ-сервисы и отраслевые решения, динамика роста затрат на которые представлена в таблице 4.

Телекоммуникационные технологии занимают значительную часть расходов предприятий в 2020 году в сфере ИТ, к ним относят сервисы, предоставляемые провайдерами различного уровня. Исходя из данного принципа можно выделить следующие виды телекоммуникационных технологий:

- телефонная связь, позволяющая переключаться с аналогового стандарта на цифровой, подключать к Интернет

городские телефоны и соединять в одну сеть аналоговые и мобильные устройства;

- радиосвязь, которая сегодня переформатировалась в сотовую связь, телефон, перемещаясь в пределах сети, оказывается в зоне действия различных передающих устройств;

- спутниковая связь, используется провайдерами для создания систем мобильной связи и для государственных систем связи;

- Интернет – наиболее распространенный вид телекоммуникационных технологий, при которых подключение к сети может осуществляться как проводным, так и беспроводным способом.

Таблица 4

Мировые расходы на технологии в 2019-2020 гг. (по данным Gartner, 2019)

Категория расходов на ИТ	Расходы в 2019 г, млрд дол	Динамика в 2019 г., %	Расходы в 2020 г., млрд дол	Динамика в 2020 г., %	Расходы в 2021 г., млрд дол	Динамика в 2021 г., %
Дата-центры	205	-2,5	210	2,6	212	1
Отраслевые решения	457	8,8	507	10,9	560	10,5
Устройства	675	-5,3	683	1,2	685	0,4
ИТ-сервисы	1 031	3,7	1 088	5,5	1 147	5,5
Телекоммуникационные сервисы	1 364	-1,1	1 384	1,5	1 413	2,1
Итого:	3 732	0,4	3 872	3,7	4 018	3,8

Телекоммуникационные технологии, используемые в Интернете, сейчас переживают этап бурного развития и роста. Однако развитие данных технологий зависит от доступности и качества Интернет-сетей (табл. 5).

Таблица 5

Доступ к Интернет-сетям, 2018 год [4]

	Процент доступности Интернет-сетей	
	Интернет	широкополосный Интернет
Япония	-	91
Швеция	99	97
Германия	99	95
Франция	99	99
Великобритания		95
Россия	90	86

Среди новых технологий особое место занимают программы, позволяющие работать в режиме нетворкинга, объединение CRM-систем с возможностями социальных сетей и многое другое. Создание корпоративных сетей как офисных, компьютерных, так и телефонных, также попадает в область сетевых технологий, призванных обеспечить синергию за счет эффективной коммуникации пользователей (табл. 6).

Таблица 6

Процент использования ERP и CRM-систем (отраслевые решения) [4]

	ERP-системы	CRM-системы
Швеция	31	35
Германия	38	47
Франция	38	28
Великобритания	19	32
Россия	22	18

Наличие и использование отраслевых решений будет ключевым фактором для выживания производителей ERP-систем и важным средством повышения эффективности проектов, внедряемых на предприятиях ведущих отраслей, выпускающих сложную высокотехнологичную продукцию.

Отраслевые решения направлены на то, чтобы упростить внедрение базовых программных систем на предприятиях, имеющих определенную отраслевую специфику. Проекты разработки информационных систем менеджмента на базе внедряемых базовых ERP-систем, как известно, реализуются в течении 3-5 лет и стоят десятки миллионов долларов, что обусловлено необходимостью конфигурирования под отраслевые условия. Конфигурируя части программного пакета заранее для конкретной отрасли, подготовив модули расширения функциональных возможностей и обходя те из них, которые не требуются отрасли, поставщики программных систем могут сокращать и упрощать процесс внедрения, кастомизации и сопровождения программного пакета.

Следует помнить, однако, что новые информационные технологии – это только средство обеспечения процессов более высокого порядка, поэтому предпочтение будет отдано системам, в которых имеется не только широкий набор функциональных возможностей, но и инструментальные средства разработки информационной системы в целом, и удачные стратегии по взаимодействию программных продуктов. Разработка и поддержка

отраслевых решений является исключительно трудоемким процессом. Отраслевая ориентация требует, чтобы программное обеспечение содержало ориентированные на отрасль функциональные возможности, а также чтобы поставщики ERP имели бы определенный опыт работы в данной отрасли. Наконец, в ходе внедрения ориентированного на отрасль приложения важно гарантировать, чтобы команда, внедряющая прикладную систему, имела в своем составе людей с глубоким знанием и опытом в этой отрасли промышленности. На основе приведенной статистики необходимо отметить стремительное распространение цифровых технологий в области логистики и общего управления предприятием. Для создания конкурентного преимущества руководители компаний стремятся использовать цифровые технологии, позволяющие стимулировать рост и развитие предприятия.

Изучив мировые тенденции цифровизации логистической сферы деятельности можно выделить ряд общих направлений развития данной отрасли.

1. Внедрение электронной авианакладной (e-AWB). Это инициатива по цифровизации транспортной отрасли. Это стандартизированная цифровая версия бумажной авианакладной, которая следует за грузом от отправителя до места доставки. Электронная авианакладная значительно повышает эффективность отслеживания и обработки грузовых данных, а также повышает прозрачность, повышает безопасность и сокращает затраты и задержки. Крупные авиакомпании, такие как Lufthansa и Emirates, уже внедрили данное новшество.

2. Искусственный интеллект и машинное обучение. Потенциал искусственного интеллекта и машинного обучения в логистике огромен: цепочка поставок может быть настоящей «золотой жилой» структурированных и неструктурированных данных. Используя и анализируя их, выявляя закономерности и создавая представление о каждом звене цепочки поставок, логистические компании могут оперативно реагировать на происходящие изменения и внештатные ситуации.

Машинное обучение может помочь компаниям выявлять закономерности в цепях поставок с помощью алгоритмов, которые определяют большинство факторов, влияющих на эффективность сети поставок. При этом обучение системы происходит непрерывно и одновременно. Эти технологии способны анализировать уровень

запасов и качества товаров поставщиков, прогнозировать спрос, планировать производственный процесс, управлять перевозками и т. д. Также они могут предоставлять компаниям знания и идеи для оптимизации затрат на перевозку, повышения эффективности работы поставщиков и минимизации рисков, связанных с поставками.

3. Облачная логистика. Облачная логистика с каждым днём расширяет масштабы своего использования. По мере того, как информация о перевозчиках и перевозимых грузах перемещается в облако, логистические услуги становятся доступными по универсальной модели оплаты за использование по требованию.

Такие сервисы, как Shipwire и Freight, предоставляют облачные системы управления транспортом в режиме реального времени, которые охватывают все логистические процессы – от закупок до выставления счетов, что делает весь процесс проще и дешевле для малого и среднего бизнеса [5].

4. Интернет вещей. Данная технология позволяет отслеживать и контролировать интеллектуальные транспортные средства, грузы и другие ресурсы в реальном времени (как внутри города, так и по всему миру). Подключенные к Интернету вещей датчики способны контролировать температуру и влажность чувствительных грузов, таких как продукты питания и фармацевтические препараты. Метки Near Field Communication (NFC) обеспечивают аутентификацию продукта с помощью экрана смартфона, тем самым защищая от подделки и кражи.

5. Блокчейн. Данная технология используется в целях создания единой системы цифрового документооборота в облаке, что позволяет участникам цепи поставок в режиме реального времени отслеживать местоположение транспортных средств, грузов и своей продукции на разных уровнях. С высокой точностью с помощью RFID-метки может быть определена история происхождения продукции. По оценкам компании IBM, внедрение блокчейна может снизить расходы логистической отрасли на 38 млрд дол в год. Это происходит за счет внедрения смарт-контрактов, которые автоматизируют большую часть документооборота и бизнес-процессов. Кроме того, в распределительных реестрах уменьшится количество ошибок, сократятся сроки доставки. Появится возможность быстрого обнаружения мошенничества.

Блокчейн уже используется такими мировыми лидерами в своей отрасли, как Walmart, Nestle, Unilever и др [5].

6. Автономные транспортные средства. Автономные вилочные погрузчики в настоящее время очень распространены в современных складских помещениях, аэропортах, морских портах и т.д. Сегодня в мире наблюдается рост потребности в автономных грузовиках, доставляющих товары для разгрузки автономными вилочными погрузчиками. Используются технологии доставки на склады автоматизированными конвейерными лентами и роботизированными руками.

Как показывает анализ применения цифровых технологий в логистике, Российская Федерация не занимает лидирующие позиции в сфере цифровых технологий, однако имеются все возможности для использования передового мирового опыта для снижения расходов, рисков и повышения эффективности внедрения различных информационно-коммуникационных технологий.

В целом, необходимо усиливать инвестиционную активность в сфере цифровой экономики, используя стимулирующую государственную политику. Следует осуществлять дальнейшую цифровизацию бизнес-процессов предприятий, что повлечет за собой повышение уровня эффективности их деятельности и качества обслуживания клиентов, а также сокращение расходов.

Список использованных источников

1. Бакуменко, Л.П. Международный индекс цифровой экономики и общества (I-DESI): тенденции развития цифровых технологий. /Л.П. Бакуменко, Е.А. Минина // Статистика и Экономика. - 2020. - №17(2). – С. 40-54.

2. Боркова, Е.А. Уровень цифровизации экономики стран Европейского союза и Российской Федерации / Е.А. Боркова, Е.В. Борискина, А.О. Глазкова // Вопросы инновационной экономики. - Том 9, № 3. – 2019. – С.709-718.

3. Попова, Т.А. Развитие системы управления логистической деятельностью предприятия как основа процветания бизнеса /Наука и практика регионов. – 2018. – №2 (11). – С.20-27.

4. Цифровая экономика: 2020: краткий статистический сборник /Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 112 с.

5. Keshab Singha. Top 6 Digital Transformation Trends in The Logistics Industry, 07.05.2020 / Digital Doughnut. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.digitaldoughnut.com/articles/2020/april-2020/top-6-digital-transformation-trends-in-logistics>